

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

SUG'URTA FAOLIYATIDA AXBOROT JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Shakirov O'tkirbek Taxirovich

"Kafil-sug'urta" AJ Investitsiya departamenti direktori

Annotatsiya: Maqola sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy tamoyillariga bag'ishlangan. Ishda avtomatlashtirishning asosiy bosqichlari va yo'nalishlari, jumladan, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va saqlash, shuningdek, ularni sug'urta risklarini boshqarish tizimiga integratsiyalash masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sug'urta bozori, blokcheyn texnologiyasi, raqamlashtirish.

Abstract: The article is devoted to the theoretical principles of automation of information processes in insurance activity. The work discusses the main stages and directions of automation, including data collection, processing and storage, as well as their integration into the insurance risk management system.

Key words: information and communication technologies, insurance market, blockchain technology, digitization.

Аннотация: Статья посвящена теоретическим основам автоматизации информационных процессов в страховой деятельности. В работе рассматриваются основные этапы и направления автоматизации, включая сбор, обработку и хранение данных, а также их интеграцию в систему управления страховыми рисками.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, страховой рынок, технология блокчейн, цифровизация.

KIRISH

Rivojlangan davlatlar tajribasi dunyoda bosqichma-bosqich axborotlashgan jamiyat va raqamlashtirilgan iqtisodiyot shakllanib borayotganligini hamda ilg'or texnologiyalarning shiddat bilan tarqalish tendensiyalarini ko'rsatmoqda. Bunday iqtisodiyot axborot va bilimlarning roli ortishi, insonlar o'zaro munosabatlarini samarali yo'lga qo'yishda yagona axborot makonining shakllanishi, jahon axborot resurslariga keng kirish imkoniyatlarining paydo bo'lishi, axborot mahsulotlari va xizmatlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining ortib borishi va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborotlardan samarali foydalanish bilan izohlanmoqda.

Respublikamizning davlat ishtirokidagi yirik tijorat kompaniyalari, jumladan sug'urta kompaniyalari ham iqtisodiyotda muhim rol o'ynamoqda, shuning uchun ularning faoliyatini raqamlashtirish mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatib, davlat sektorining raqamli transformatsiyasi iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri bo'ladi. Sug'urta kompaniyalarida boshqaruv metodologiyasining takomillashib borishi va ularning asosida yaratiladigan korporativ axborot tizimlari sug'urta elektron biznesining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatib, marketing faoliyatini yanada yuqori darajada tashkil qilishga yordam beradi.

Hozirgi sharoitlarda real vaqt rejimida marketing ma'lumotlarini samarali yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va taqdim etishga erishish qiyin, chunki axborot tizimining tarkibi, funksional imkoniyatlari va texnik parametrlari bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilishda foydalanilayotgan uzatish kanallarining o'tkazish imkoniyatlari, zarur vaqt birligi va mavjud xotira hajmining chegaralanganligi to'liq hisobga olinmaydi. Shuning uchun sug'urta faoliyatida marketing axborot tizimlaridan optimal foydalanish va ularni loyihalashtirish jarayonlarini takomillashtirish talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va axborot tizimlaridan milliy iqtisodiyotning turli tarmoq va sohalarda samarali foydalanish muammolariga mamlakatimiz va xorijiy olimlarning ko'plab ilmiy ishlari bag'ishlangan.

K.S. Laudon va J.P. Laudon o'z tadqiqot ishlarida axborot tizimlarini loyihalash, ishlab chiqish va amaliyotda qo'llashning metodologiyasini taklif qilishgan. Ularning ilmiy ishlarida axborot tizimlarining tarkibiy jihatlarini, infratuzilmasi, tarmoq texnologiyalari va axborot texnologiyalarining turlari batafsil yoritilgan.

Axborot tizimlarini boshqaruvda qo'llash, ularni optimal loyihalashtirish va turli funksional masalalarni yechishda samarali foydalanish masalalarida S. Kennet va P. Jeyn o'z tadqiqotlarini olib borganlar.

A.M. Vendrovning ilmiy ishlarida iqtisodiy axborot tizimlarining dasturiy ta'minotini loyihalashtirish, zamon talablariga mos holda ishlab chiqish va dasturiy ta'minotning iqtisodiy jihatlarini yuritish masalalari, shuningdek, axborot xavfsizligini ta'minlash muammolari keng o'rganilgan.

Milliy iqtisodiyotning tarmoq va sohalariga axborot tizimlarini optimal joriy qilish va avtomatlashtirilgan axborot tizimlari orqali moliyaviy-iqtisodiy masalalarni yechishdan olinadigan iqtisodiy samaradorlikka erishish yo'llari V.V. Dikning ilmiy-tadqiqot ishlarida yoritilgan.

Yirik olimlardan biri bo'lgan A.N. Romanov o'z ilmiy ishlarida iqtisodiy axborotlarni mashina usulida qayta ishlash, qog'ozsiz texnologiyalardan foydalanish, maslahat beruvchi axborot tizimlarini ishlab chiqish va intellektual axborot tizimlarini loyihalashtirish kabi masalalarni keng o'rgangan.

Akademik S.S. G'ulomov o'z ilmiy ishlarida axborotlar oqimlarini optimal tashkil qilish, avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini ishlab chiqish va ularni amaliyotda samarali qo'llash, shuningdek, raqamli iqtisodiyotning shakllanish jarayonlarini yoritib bergan.

Professor R.X. Alimov o'z tadqiqotlarida milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlariga axborot tizimlarini joriy qilish, tizim ostilarini optimal loyihalashtirish va texnik hamda dasturiy-texnologik vositalardan samarali foydalanishning iqtisodiy-matematik modellarini taklif qilgan.

T.S. Quchkarov o'z ilmiy ishlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini moliya tizimi muammolarini hal qilishda qo'llash, g'aznachilik masalalarini ilg'or axborot tizimlari asosida yechish va idoralararo axborot almashuvni keng yo'lga qo'yishda axborot tizimlarining integratsiyasini taklif qilgan.

Yuqorida keltirilgan jihatlar marketing axborot tizimlarini optimal loyihalashtirish va ulardan samarali foydalanishga kompleks yondashuvlarni ishlab chiqishni talab qilmoqda. Ushbu jihatlar tadqiqotning maqsadi va masalalarini aniqlashga imkon berdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida qiyosiy taqqoslash, tizimli, iqtisodiy-statistik va ekonometrik tahlil, ko'p millatli tadqiqot usullari, anketa so'rovlari, statistik tanlovlar, guruhlash, solishtirish, induksiya, deduksiya, optimallashtirish usullari, shuningdek, axborot tizimlarini ishlab chiqish usullari, texnologiyalari va maxsus dasturlardan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug'urtada ma'lumotlarni qayta ishlashning texnologik jarayonlari ularni to'plash va ro'yxatdan o'tkazishdan boshlanadi. Bu bosqichning mohiyati – boshqarish obyekti holatini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarni ro'yxatdan o'tkazishdan iborat. Sug'urta kompaniyalarida olinadigan boshlang'ich axborotlarning to'liqligi, ishonchiligi va o'z vaqtida yetkazilishi nafaqat to'g'ri qarorlar qabul qilish, balki boshqarish samaradorligiga ham bog'liqdir.

Ma'lumotlarni to'plash va ro'yxatdan o'tkazish bosqichi sug'urta kompaniyalarida katta mehnat talab qiladi va turli bo'limlardan ko'plab mutaxassislar ishtirokini talab etadi. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, sug'urta axborot ta'minotida mavjud ko'rsatkichlarni tahlil qilish dolzarb masalalardan biridir. Shu munosabat bilan sug'urta marketing axborotlarini tahlil qilish tizimi marketing ma'lumotlarini va muammolarini zamonaviy usullarda tahlil qilish majmuasidan iboratdir. Statistik bank va modellar banki ushbu tizimning asosini tashkil qiladi.

Ma'lumotlarni qo'lda yoki texnik vositalardan foydalanib to'plash va ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Qo'lda to'planganda xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar alohida ishlaydi yoki qog'oz tashuvchilardan foydalanadi. Sug'urta kompaniyalarida optimal faoliyat yuritish uchun marketing axborotlarini to'plash va ularni qabul qilingan boshqaruv qarorlarigacha olib borish zarur.

Marketing axborotlarining sifatli tashkil qilinishi sug'urta kompaniyasi uchun bir qancha afzalliklarni ta'minlaydi:

- raqobatdagi kompaniyalarga nisbatan ustunlik;
- moliyaviy risklarni pasaytirish va xavflarni kamaytirish;
- mijozlarning sug'urta mahsulotlariga munosabatini aniqlash;
- marketing faoliyatini baholash;
- boshqaruv qarorlarini axborot bilan qo'llab-quvvatlash;
- iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini yaxshilash.

Sug'urta bozorini o'rganish sug'urtalovchi va sug'urtalanuvchining moliyaviy-iqtisodiy aloqalarini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bozor ehtiyojlarini aniqlash kompaniyaning marketing strategiyasining asosi hisoblanadi.

Bunday yaratiladigan tizimlar, funksional imkoniyatlari bo'yicha natijaviy maqsad va vazifalardan kelib chiqadi. Sug'urta kompaniyalarining marketing axborot tizimi (MAT) alohida modullardan tashkil topib, sug'urta marketingi, sug'urta polislarini sotish, mijozlarga xizmat ko'rsatish kabi komponentlarni o'z ichiga oladi. Sama-

rali marketing kampaniyasi uchun turli guruh mijozlar haqidagi axborotlar sotuvlar yoki xizmat ko'rsatish bo'limlaridan olinadi.

Marketing axborot tizimi orqali sug'urtalovchilar quyidagilarga erishadi:

- raqobatdagi ustunliklarni aniqlash;
- moliyaviy xavf va risklarni kamaytirish;
- mijozlarning sug'urta mahsulotlariga munosabatini o'rganish;
- marketing faoliyatini kuzatib borish;
- axborotlar yordamida boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash;
- iqtisodiy samaradorlikni oshirish.

Sug'urta kompaniyalarining axborot jarayonlarini avtomatlashtirish samaradorlik va unumdorlikni oshirishda, axborot mahsulotlari sifatini yaxshilashda, mijozlarga xizmat ko'rsatishni samarali tashkil etishda muhim rol o'ynaydi.

Sug'urta marketing axborot tizimi zarur dasturiy ta'minot bilan sug'urta kompaniyasi rahbariyatiga keng imkoniyatlar yaratadi va axborot jarayonlarini yanada samarali boshqarishga ko'mak beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, sug'urta kompaniyalari olib boradigan marketing tadqiqotlari doimiy faoliyat ko'rsatayotgan integrallashgan axborot jarayonlarining ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim. Sug'urta kompaniyalari tashqi muhitda yuz berayotgan o'zgarishlarni doimiy kuzatib boruvchi tizimni joriy qilishlari zarur bo'lib, bu tizimda axborot oqimlari ma'lumotlar bazasida saqlanadi va kelajakda turli tahlillarni amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Sug'urta kompaniyasining marketing rejasi aniq belgilanganidan so'ng, MAT yordamida marketing faoliyatining axborotlarga bo'lgan ehtiyojlari to'liq qondirilishi mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, sug'urta kompaniyasidagi mavjud axborot oqimlarining hajmi, davriyligi va dolzarbligi hamda moliyaviy imkoniyatlardan kelib chiqqan holda, MAT kompyuterlashgan yoki kompyuterlashtirilmagan shaklda bo'lishi mumkin.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, raqamlashtirish jarayonida axborotlarning tez eskirish sur'ati yuqori bo'lib, bu holat axborot tizimlarini loyihalash va ularni amaliyotga keng joriy qilish zarurligini taqozo etadi. Shunday tizimlar ishlab chiqilishi lozimki, ular axborotlardan foydalanish vaqtlarini qisqartirishni ta'minlasin. Buning uchun marketing axborotlari yuqori kategoriya, ya'ni bilimlar kategoriyasiga o'tishi kerak bo'lib, bu bilimlar sug'urta kompaniyasining yuqori rahbariyati uchun samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda keng foydalaniladigan resursga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Laudon K.C., Laudon J.P. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 12th edition. New York: Prentice Hall, 2016. 677 p.
2. Kenneth C., Jane P. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Printed and bound by Courier Kendallville in the United States of America. Pearson Education Limited, 2016. 675 p.
3. Божко В.П. *Информационные технологии в статистике*. М.: МЭСИ, 2004. 128 с.; Вендров А.М. *Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем*. М.: Финансы и статистика, 2000. 352 с.
4. Дик В.В. *Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки*. М.: Финансы и статистика, 2000. 300 с.
5. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. *Советующие информационные системы в экономике: Учебное пособие для вузов*. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 258 с.
6. Гуломов С.С., Бегалов Б.А. *Informatika va axborot texnologiyalari*. Дарслик. Тошкент: "Фан" нашриёти, 2010. 685 б.
7. Алимов Р.Х., Ходиев Б.Ю. *Ахборот-коммуникациялар бозори: шаклланиш, тенденциялар, эконометрик моделлаштириш ва ривожланиш*. Монография. Тошкент: ФАН, 2001.
8. Кучкаров Т.С. *Рақамли иқтисодиёт шароитида Ўзбекистон Республикаси ўзбекистон ахборот тизимини такомиллаштириш*. Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Тошкент, 2019. 258 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

